

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

USING NEURAL NETWORKS TO IMPROVE THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES

РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

RYBAKOV ALEXANDER MIKHAILOVICH,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В данной статье рассматривается применение нейросетевых технологий для повышения качества государственных услуг. Анализируются существующие примеры использования нейросетей в различных сферах государственного управления, таких как здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Также обсуждаются преимущества и потенциальные риски внедрения этих технологий в публичный сектор, отмечается необходимость создания этических норм и стандартов. В заключение подчеркивается важность дальнейших исследований и разработок в данной области для повышения эффективности предоставления государственных услуг.

This article discusses the use of neural network technologies to improve the quality of public services. The existing examples of the use of neural networks in various spheres of public administration, such as healthcare, education and social security, are analyzed. The advantages and potential risks of introducing these technologies into the public sector are also discussed, and the need to create ethical norms and standards is noted. In conclusion, the importance of further research and development in this area is emphasized in order to improve the efficiency of the provision of public services.

Ключевые слова: *нейросети, государственные услуги, качество обслуживания, цифровизация, большие данные, государственное управление.*

Key words: *neural networks, public services, quality of care, digitalisation, big data, public administration.*

Современные технологии, в частности искусственный интеллект и нейросети, обладают огромным потенциалом для преобразования государственных услуг, повышая их качество и доступность. В нынешних реалиях влияние новых информационных технологий возрастает с каждым годом. Они не только помогают людям справляться с трудными задачами, но и значительно упрощают их рабочие процессы. Объектом данного исследования являются процессы предоставления государственных услуг населению. Предметом исследования является внедрение нейросетевых технологий для решения актуальных социальных и экономических задач. Основной целью данного исследования является анализ внедрения инновационных решений в нашей стране, особенно касающихся технических решений на базе нейронных сетей, в системе государственного и муниципального управления [1, с. 52].

Согласно Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», искусственный

интеллект относится к ключевым сквозным цифровым технологиям, которые, в частности, используются в государственном управлении, включая контрольно-надзорную деятельность. В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» искусственный интеллект выделен как одно из основных направлений для развития российских информационных и коммуникационных технологий, подчеркивая его важность как элемента современных управленческих систем в различных секторах экономики и сферах государственного управления. В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, которая была утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р, в области транспортной безопасности планируется внедрение новейших бортовых систем, использующих компьютерные технологии с элементами искусственного интеллекта. Таким образом, эта конкретная технология может быть внедрена в таких сферах, как промышленность, логистика, государственное управление, здравоохранение, бизнес, образование и многих других [2, с. 112].

18 октября 2023 года стало известно, что в Министерствах промышленности и торговли, здравоохранения, строительства и транспорта будут созданы экспертные группы. Специалисты этих групп займутся вопросами внедрения искусственного интеллекта в соответствующие отрасли. Формирование этих подразделений будет проходить при поддержке Минцифры и Альянса в области ИИ.

Согласно информации на сайте правительства РФ, по итогам 2022 года объем рынка искусственного интеллекта в России составил почти 650 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Уровень внедрения ИИ в различных секторах экономики на сентябрь 2023 года составляет примерно 20%. Наибольшее проникновение технологий наблюдается в финансовых услугах (56,8%), информационно-коммуникационных технологиях (46,6%) и высшем образовании (41,6%). В то же время самые низкие показатели зафиксированы в торговле, транспорте и здравоохранении - 19,2%, 17,7% и 15,9% соответственно [3, с. 77].

Одним из самых распространенных и принятых инструментов в области искусственного интеллекта являются нейронные сети. Эти сложные алгоритмические структуры способны обрабатывать большие массивы данных, выявлять закономерности и делать прогнозы, что делает их ценными для анализа и оптимизации государственных услуг.

Нейросети могут автоматизировать обработку данных и анализ обращений граждан, что в свою очередь способствует более быстрому и эффективному предоставлению государственных услуг. В здравоохранении они помогают в диагностике заболеваний, анализируя медицинские изображения и данные, что приводит к более точным и своевременным медицинским решениям. В образовании применение нейросетей позволяет разрабатывать персонализированные образовательные программы, подстраиваясь под индивидуальные потребности учащихся. В сфере социальной политики нейронные сети могут прогнозировать потребности населения и оптимизировать распределение ресурсов.

В августе 2024 года Департамент финансов Москвы стал первым в России, который внедрил искусственный интеллект (ИИ) для автоматизированной проверки платежных документов, связанных с расходованием средств из городского бюджета. Эта новая система значительно уменьшает время обработки данных и увеличивает точность выявления ошибок, что в свою очередь повышает эффективность работы финансовых структур города [4, с. 4].

В результате стратегической сессии со Сбербанком было отобрано около 55 проектов по применению искусственного интеллекта, которые потенциально готовы к разработке. Об этом в апреле 2024 года сообщил заместитель губернатора ЯНАО и директор департамента ИТ и связи Константин Оболтин на ИТ-форуме «Цифра.Док» в Салехарде.

На смену национальному проекту «Цифровая экономика» приходит новый – «Экономика данных». В этом проекте, как и в предыдущей стратегии цифровизации, особое внимание уделяется широкому внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). О вызовах, связанных с интеграцией ИИ в государственное управление, и о планах по их преодолению 1 февраля 2024 года на круглом столе Совета Федерации по вопросам цифровой трансформации госуправления рассказал Григорий Борисенко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В области кадров и инфраструктуры в Минцифры подчеркивают важность снижения барьеров для входа. Для субъектов РФ, стремящихся активно внедрять ИИ, необходимо обеспечить доступ к централизованной государственной инфраструктуре [5, с. 3244].

С ростом искусственного интеллекта его внедрение в государственное управление становится все более актуальным, особенно в условиях современной цифровой эпохи. Интеграция инновационных технологий в экономические сферы является приоритетной задачей для государства. В Российской Федерации в 2023 году были приняты меры, направленные на стимулирование развития цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Однако в государственном управлении по-прежнему существуют проблемы, требующие корректировки и решения, среди которых:

- недостаточное качество предоставления государственных услуг гражданам;
- возможность преступных сговоров;
- низкий уровень цифровой безопасности;
- коррупционные проявления.

В финансовой сфере существует потенциал для внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Использование этой инновационной технологии может существенно улучшить клиентское обслуживание, повысить точность расчетов эффективности инвестиций и помочь в борьбе с коррупционными правонарушениями. Кроме того, ИИ системы применяются для сбора и анализа данных с целью рыночных исследований. Например, при инвестировании в ценные бумаги ИИ может рекомендовать покупку определенных акций, используя систему Risk Assessment Innovative System (RAIS). Эта система постоянно обучается и обновляется новыми данными о ценных бумагах, что позволяет ей расширять свои знания, делать более точные прогнозы и предоставлять качественные рекомендации. Такие виртуальные рекомендации, основанные на ИИ, могут быть реализованы в виде мобильных приложений, доступных для установки на смартфоны. Это позволяет эффективно управлять большими объемами данных и применять их в режиме реального времени [6, с. 126].

Преимущества использования нейросетей:

- увеличение скорости обработки запросов;
- повышение точности и эффективности принятия решений;
- возможность персонализации услуг на основе анализа поведения и потребностей граждан.

Внедрение нейросетевых технологий поднимает вопросы конфиденциальности данных, а также необходимость выработки четких этических норм и стандартов. Для успешной интеграции нейросетевых технологий в государственные услуги необходимо:

- обучение кадров в области IT и анализа данных;
- разработка программных решений с учетом специфики государственных услуг;
- сотрудничество между государственными учреждениями и научными организациями для обмена опытом и наилучшими практиками.

Ключевым аспектом внедрения современных технологий в государственные сферы является значительная прибыль. Это создает экономический эффект, поскольку рост активов граждан постоянно увеличивается. Основы власти укрепляются, а гражданское общество ак-

тивно развивается. Уровень образования избирателей также растет, что делает искусственный интеллект актуальным в современных условиях. Государственные учреждения могут создавать платформы и супервизеры, позволяющие продвигать различные услуги [7, с. 130].

С учетом общих выгод от искусственного интеллекта, его влияние превосходит результаты федеральных инициатив. Отличительной чертой этих проектов является их возможность масштабирования, а эффективность проявляется через количество пользователей. Внедрение и разработка технологий обходятся дорого, поэтому стоит внимательно оценивать их необходимость. Еще одной из причин для внедрения новых технологий API – требования, предъявляемые к регуляторам и законодательству. Искусственный интеллект становится оптимальным решением в данной области, так как современные технологии обеспечивают контроль соблюдения важных стандартов в экосистемах, связанных с финансами.

Таким образом, нейросети демонстрируют высокую эффективность в автоматизации процессов и анализе больших объемов данных, что позволяет улучшить качество предоставления государственных услуг. Использование нейросетевых алгоритмов способствует индивидуализации государственных услуг, учитывая потребности и предпочтения граждан. Нейросети могут помочь в анализе данных и прогнозировании, что повышает качество принятия решений в государственных учреждениях. Чат-боты на основе нейросетей могут предоставить быструю и доступную поддержку пользователям, что улучшает их опыт взаимодействия с государственными службами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башнин А.В. Сквозные технологии и гиперсвязность данных в цифровой экономике / А.В. Башнин, С.С. Бачурина, А.Н. Антонов // Энергия единой сети. 2018. № 4(40). С. 50-61.
2. Гарифуллина А.Ф. Практика применения искусственного интеллекта в государственном управлении: возможности и риски (Республика Башкортостан) / А.Ф. Гарифуллина, О.Н. Игнатьева // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2024. № 4(178). С. 111-116.
3. Антоненко Э.С. Совершенствование деятельности многофункциональных центров как условие повышения качества государственных услуг на региональном уровне // Молодой ученый. 2023. № 40(487). С. 77-79.
4. Смешко О.Г. Управление качеством государственных и муниципальных услуг в условиях цифровизации общества / О.Г. Смешко, Е.В. Ушакова, Т.А. Борисова // Экономика и управление. 2019. № 11(169). С. 4-13.
5. Кантонистова А.И. Цифровизация государственных услуг в России // Дни науки студентов Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых: сборник материалов научно-практических конференций, состоявшихся в рамках Дней науки студентов ВлГУ, Владимир, 22 марта – 09 апреля 2021 года. Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2021. С. 3243-3250.
6. Маковень С.А. Лучшие практики цифровизации в сфере государственного управления: российский и зарубежный опыт / С.А. Маковень, Е.Л. Молокова // Экономический вестник. 2023. Т. 2. № 3. С. 125-129.
7. Круг Э.А. Оценка качества государственных услуг в условиях цифровизации (на примере портала государственных услуг) / Э.А. Круг, Н.В. Федюкова, О.А. Карецкая // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 6-5(120). С. 130-132.

© Рыбаков А.И., 2024.